

**OLIY TA’LIMDA TALABALARGA USTOZ-SHOGIRDLIK QILISHNING MAQSADLI
SHAKLLARI**

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyovich

Andijon davlat universiteti Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrası o‘qituvchisi
nuriddinruziyev21@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051511>

Annotatsiya. Maqolada ustoz-shogirdlik shakllarining o‘zaro muloqot tizimi mamlakatimizda keng pedagogik va kasbiy harakati, shu jumladan, turli xil ijtimoiy guruhlar, muassasalar va avlodlar vakillarini yagona jamoada yaratilishi, ularning sa’y-harakatlari umuman O‘zbekistonning ta’lim va iqtisodiy tizimlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ustoz-shogirdlik qadryatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z: Ustoz-shogird, ta’lim, tadqiqot, bilim, ko‘nikma, zamonaviy ta’lim, ijtimoiy guruh, modellar.

Zamonaviy ta’limning asosiy xususiyatlaridan biri – bilim paradigmasidan kompetensiyaga o‘tish deb hisoblanishi kerak. O‘qishga bilimga asoslangan yondashuvni kompetensiyaga asoslangan yondashuv foydasiga rad etish yangi jahon standartlariga e’tibor qaratgan holda zamonaviy ta’lim tizimini modernizatsiya qilishning dolzarb muammolari bilan bog‘liq.

Mamlakatimizda ustoz-shogirdlik bo‘yicha tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab ta’lim va biznes tashkilotlari ustoz-shogirdlikni tizimning strategik muhim elementi deb bilishadi. Ular talabalar va ustozlarni nafaqat ta’lim orqali olingan bilim, ko‘nikma va malakalarni etarli darajada egallash qobiliyatini, balki mustaqil ravishda yangi ko‘nikma va malakalarni shakllantirish qobiliyatini rivojlantirish vazifasini ta’kidlaydi. Natijada ustoz-shogirdlik modellarining o‘zi o‘zgarmoqda: ustoz-shogirdlik munosabatlari ishtirokchilarining mumkin bo‘lgan tarkibi, ustoz-shogirdlik ko‘lami, o‘zaro aloqa jarayonining o‘zi va uning yordami bilan hal qilingan muammolar doirasi kengaymoqda.

Ustoz-shogirdlik – bu ishonch va sheriklikka asoslangan norasmiy o‘zaro boyituvchi muloqot orqali tajriba, bilim, ko‘nikma, malaka, meta-kompetensiya va qadriyatlarni shakllantirish uchun universal texnologiya.

Ustoz-shogirdlik shakli – bu asosiy faoliyat va ishtirokchilarning pozitsiyasi bilan belgilanadigan muayyan rolli vaziyatda bo‘lgan ustoz juftlik yoki yakka guruh ishini tashkil etish orqali maqsadli modelni amalga oshirish usuli.

Ustoz-shogirdlikni amalga oshirish shartlariga qarab quyidagi shakllarga bo‘linadi: “shogird – shogird”, “o‘qituvchi – o‘qituvchi”, “talaba – shogird”, “ish beruvchi – shogird”, “ish beruvchi – talaba”. Ushbu shakllarning har biri o‘qitish / kasbiy faoliyat bosqichini va tizimning uchta ishtirokchisining dastlabki asosiy talablarini hisobga olgan holda qisman o‘zgartirilgan yagona ustoz-shogirdlik metodologiyasidan foydalangan holda ma’lum bir qator vazifalar va muammolarni hal qilishni o‘z ichiga oladi.

Ustoz-shogirdlikning turli shakllarining xususiyatlarini sifatli taqdim etish uchun ustoz-shogirdlik yordamida hal qilingan muammolar vazifasini va har bir alohida holatda mavjud bo‘lgan tizimni alohida ko‘rib chiqish kerak.

Oliy ta’lim muassasasi talabasining quyidagi muammolari ustoz-shogirdlik yordamida hal qilinadi:

* o‘qish va o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun past motivatsiya, yomon akademik ko‘rsatkichlar, yuqori sifatli o‘zini o‘zi boshqarishning yo‘qligi;

* ta‘lim traektoriyasini tanlash va kelajakda kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ongli pozitsiyaning yo‘qligi;

* o‘quv dasturi doirasida yuqori sifatli o‘zini o‘zi anglashning mumkin emasligi;

* faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish uchun shart-sharoitlarning yo‘qligi;

* ijodiy rivojlanish, martaba va boshqa imkoniyatlar vektorlarini o‘z-o‘zini tanlash istiqbollari to‘g‘risida past xabardorlik;

* identifikatsiya inqirozi, yo‘q qilish yoki qiymat va hayotiy pozitsiyalar va yo‘nalishlarning past darajasi;

* gorizontal va vertikal ijtimoiy harakatga to‘sqinlik qiladigan ziddiyat, rivojlanmagan muloqot qobiliyatlari;

* meta-fan ko‘nikmalari va meta-kompetensiyani shakllantirish uchun shart-sharoitlarning yo‘qligi;

* ta‘lim dasturlariga, iqtidorli talabalarni rivojlantirish dasturlariga kirishning yuqori chegarasi;

* hissiy barqarorlikning pasayishi, kelajak uchun aniq istiqbollarning yo‘qligi va muntazam ravishda sifatli qo‘llab-quvvatlash fonida o‘smirlikning umumiy qiyinchiliklari bilan bog‘liq psixologik inqirozlar;

* (yangi) ta‘lim jamoasida moslashish muammolari: psixologik, tashkiliy va ijtimoiy.

Ayni paytda davlat ta‘lim standartlari faqat vaqtning qiyinchiliklariga javob bermaydigan va ishlab chiqarish yoki biznes vakillarini jalb qilishni talab qiladigan asosiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish zarurligini to‘liq qamrab oladi. SHu munosabat bilan, kompetensiya yondashuvi doirasida yangi vazifa – meta-kompetensiyalarni shakllantirish aniqlanishi kerak.

Talabalarni o‘qitish va kasb-hunarga tayyorlashning yangilangan tizimini rivojlantirishning asosiy tashabbuskori bo‘lgan mintaqa darajasida, shuningdek, o‘zaro hamkorlik orqali hal qilinadigan muammolar doirasini ko‘rib chiqish muhimdir.

Ushbu vazifalar doirasini har tomonlama taqdim etish ta‘lim muassasalariga viloyat ma‘muriyati tomonidan o‘z tashabbuslarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga va yangi yondashuvlarni joriy etish zarurligini jamoatchilik tushunishiga yordam beradi.

Shunday qilib, asosiy muammolar orasida:

* individual ta‘lim muassasalarining ta‘lim, sport va madaniy natijalarining pastligi;

* yoshlarning mehnat xavfsizligi, bu turmush darajasining pasayishiga, kamchiliklarning ko‘payishiga va qimmatli mehnat xodimlarining boshqa mintaqalarga ko‘chishiga olib keladi;

* yoshlarning qiymatini yo‘qotish, fuqarolik ishtiroki nuqtai nazaridan ham deviant, ham neytral xatti-harakatlarga olib keladi;

* mintaqada ta‘limning turli darajalari o‘rtasida o‘rnatilgan aloqaning yo‘qligi;

* mintaqada iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash tizimining yo‘qligi;

* mehnat zaxiralarining eskirishi, mintaqaviy korxonalarining inersiyasiga, tashabbus va innovatsiyalar sonining kamayishiga va ish samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Viloyat ta‘lim muassasalari va korxonalarida ustoz-shogirdlik dasturlarini joriy etish yordamida ta‘lim va iqtisodiy natijalarni har tomonlama yaxshilashga erishish mumkin. Shuningdek, shaxslararo va ijtimoiy darajalarda muhim bo‘lgan narsa, shu tarzda individual

tizimlar va avlodlar o‘rtasidagi o‘zaro muloqotning barqaror usullarini va mintaqa hayoti va rivojlanishiga daxldorlik tuyg‘usini shakllantirish mumkin.

Ustoz-shogirdlikning beshta shaklining har biri quyida muhokama qilinadi, bu o‘zaro hamkorlik ishtirokchilari, tomonlarning har birining maqsad va vazifalari, shuningdek, dasturning samaradorligini baholashning o‘lchovli natijalari va shakllari to‘g‘risida to‘liq tushuncha yaratishga imkon beradi.

Yuqorida keltirilgan ustoz-shogirdlik shakllari zarur ko‘nikmalar, amaliy ko‘nikmalar va meta-kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan yangi ta‘lim strategiyasini shakllantirish uchun samarali muhitga aylanishi mumkin. Ya‘ni:

- * kadrlar siyosatini sifatli amalga oshirish uchun;
- * kasbiy va shaxsiy o‘z taqdirini o‘zi belgilash tizimiga tashkiliy o‘tish;
- * mamlakatimiz yoshlarining inson kapitali va salohiyatini rivojlantirish.

Barcha besh shaklda ishlarni tashkil etish katta mablag‘ sarflashni talab qilmaydi, chunki barcha dasturlar ustozlarni boshlang‘ich tayyorlash uchun mutaxassislarni jalb qilishdan tashqari mintaqalarning ichki resurslaridan (xodimlar, mutaxassislar) foydalanishni o‘z ichiga oladi,

Taqdim etilgan shakllarning har biri ustoz-shogirdlik o‘zaro muloqotining barcha ishtirokchilarining o‘ziga xos vazifalarini hal qiladi: individual darajada (ustoz va shogird), tashkilot darajasida (ta‘lim muassasasi yoki korxonasi) va mintaqaviy darajada. Ustoz-shogirdlik dasturlarini amalga oshirishning rejalashtirilgan natijalari zamonaviy tizimning deyarli barcha asosiy muammoli yo‘nalishlarini – ta‘lim vazifalaridan tortib, mintaqaning farovonligi va iqtisodiy rivojlanishi masalalarini qamrab oladi.

Ustoz-shogirdlik shakllarining o‘zaro muloqot tizimi mamlakatimizda keng pedagogik va kasbiy harakatni, shu jumladan, turli xil ijtimoiy guruhlar, muassasalar va avlodlar vakillarini yagona jamoada yaratadi, ularning sa’y-harakatlari umuman O‘zbekistonning ta‘lim va iqtisodiy tizimlarini rivojlantirishga yo‘naltiriladi.

REFERENCES

1. Faxriddin, Rizouddin ibn. Ilmning o‘n to‘rt qanoti / Shogirdlik odobi /tarj. Jamalov Sagdulla. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2018. – 88 b.
2. Ron J. Aql vitaminlari. – Toshkent: FUTURE-BOOKS, 2021. – 383 b.
3. Rtveladze E. Taraqqiyotning mangulik chashmasi // <http://www.adolatgzt.uz/society/munosabat/4390>
4. To‘raev B. Uchinchi muallim – O‘zbekiston falsafasi yutuqlarini targ‘ib qilgan vakil // https://uza.uz/uz/posts/uchinchi-muallim-ozbekistonfalsafasi-yutuqlarini-targib-qilgan-vakil_332585
5. Tursun, Ahmad Muhammad Hasan Basriy. – Toshkent: Qaqnus media, 2019. – 55 b.
6. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar. – Toshkent: Hilol-nashr, 2016. – 456 b.
7. Sharafiddinov O. Domlalar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2009. – 280 b.
8. SHermuhamedova N. Falsafa. – Toshkent: Idris Abdurauf Nashr, 2021. – 663 b.